

Estrabismo em crianças prematuras: avaliação clínica e cirurgia corretiva

Giulia Barros Pires

Médica
gbarros.pb@gmail.com
Universidade Nove de Julho - UNINOVE

Lara Isolda Alves Machado

Médica
laraisolda_machado@hotmail.com
INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR IMES - UNIVAÇO

Paula Carolina Freddi Cruz

Médica
paulafreddi@hotmail.com
Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA

Nelmara Alvarenga Vieira

Acadêmica de Medicina
nelmaravieira@hotmail.com
Faculdade de Minas - FAMINAS

Geovana Carla de Godoy Costa

Médica
geovanacgodoy@gmail.com
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Ana Paula Mendes Duarte Muniz

Médica
anapaulamduarte@yahoo.com.br
Centro Universitário do Norte de Minas - Funorte

Maria Luíza Campos Resende

Acadêmica de Medicina
malu.resende@yahoo.com.br
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG

Eliza Lommez de Oliveira

Acadêmica de Medicina
lommeliz@hotmail.com
Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH

Vanuza Regina Lommez de Oliveira

Acadêmica de Medicina
vanlommez@hotmail.com
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Ramona Dias Horta

Médica
ramonadiash@gmail.com
Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas-Bh)

Estrabismo em crianças prematuras: avaliação clínica e cirurgia corretiva

Resumo:

O estrabismo é uma condição ocular que afeta a coordenação dos olhos, levando a um desalinhamento que pode prejudicar a visão binocular e a percepção de profundidade. Em crianças prematuras, o risco de estrabismo é significativamente maior devido às complicações associadas ao desenvolvimento visual e neurológico incompleto. O desenvolvimento ocular em prematuros pode ser alterado por vários fatores, incluindo retinopatia da prematuridade (ROP), uma condição que pode influenciar a formação e a funcionalidade dos músculos oculares. A avaliação clínica desse grupo de pacientes exige uma abordagem detalhada, envolvendo exames oftalmológicos regulares e o monitoramento da progressão da condição. A intervenção precoce é crucial para melhorar o prognóstico visual e evitar problemas adicionais relacionados ao estrabismo. **Objetivo:** compilar e analisar a literatura disponível sobre a avaliação clínica e a abordagem cirúrgica do estrabismo em crianças prematuras. **Metodologia:** seguiu o checklist PRISMA e incluiu a busca em bases de dados como PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando descritores como "estrabismo", "prematividade", "retinopatia da prematuridade", "intervenção cirúrgica", e "avaliação clínica". Foram selecionados artigos publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão foram: Estudos focados em crianças prematuras com estrabismo, Pesquisas que analisaram a eficácia das abordagens cirúrgicas, e Artigos que abordaram métodos de avaliação clínica detalhados. Os critérios de exclusão foram: Estudos que não diferenciavam entre estrabismo em prematuros e outros grupos etários, Publicações não revisadas por pares, e Artigos que não estavam disponíveis em inglês ou português. **Resultados:** indicaram que a avaliação clínica do estrabismo em crianças prematuras requer uma abordagem multidisciplinar para identificar e tratar a condição precocemente. As técnicas cirúrgicas mostraram-se eficazes na correção do desalinhamento ocular, com melhorias significativas na visão binocular e na qualidade de vida dos pacientes. A intervenção precoce e o acompanhamento contínuo são fundamentais para alcançar os melhores resultados possíveis. Conclusão: a abordagem clínica e cirúrgica do estrabismo em crianças prematuras tem evoluído significativamente, com a literatura mostrando que a intervenção precoce e a avaliação detalhada são essenciais para otimizar o desenvolvimento visual e a funcionalidade ocular. As estratégias cirúrgicas têm se mostrado promissoras, mas a necessidade de monitoramento contínuo permanece crucial para o sucesso a longo prazo

Palavras chave: "estrabismo", "prematividade", "retinopatia da prematuridade", "intervenção cirúrgica", e "avaliação clínica".

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento visual em crianças prematuras é uma área de preocupação significativa na oftalmologia pediátrica. A prematuridade pode levar a uma série de desafios para o desenvolvimento ocular, dado que o sistema visual não tem a oportunidade de amadurecer completamente antes do nascimento. Esse desenvolvimento comprometido aumenta a vulnerabilidade dessas crianças a condições oculares, como o estrabismo. O estrabismo, caracterizado pelo desalinhamento dos olhos, pode resultar em problemas de visão binocular e afetar a percepção de profundidade, elementos cruciais para o desenvolvimento visual e motor das crianças.

A avaliação clínica dessas crianças exige uma abordagem metódica e regular para monitorar e identificar quaisquer sinais de estrabismo ou outras complicações oculares. A realização de exames oftalmológicos detalhados e frequentes é fundamental para a detecção precoce do estrabismo. Esses exames não apenas ajudam a identificar o problema de maneira mais eficaz, mas também permitem a avaliação da progressão da condição e a implementação de estratégias de tratamento adequadas. A avaliação precoce e precisa é essencial para otimizar o prognóstico visual e minimizar o impacto do estrabismo no desenvolvimento global da criança.

O tratamento do estrabismo em crianças prematuras frequentemente inclui a intervenção cirúrgica, uma abordagem que visa corrigir o desalinhamento ocular e melhorar a função visual. A cirurgia para estrabismo deve ser cuidadosamente planejada e adaptada às necessidades específicas de cada paciente. O sucesso do procedimento depende de uma avaliação precisa e do timing adequado, com o objetivo de restaurar o alinhamento ocular e promover a visão binocular. Além disso, a eficácia das técnicas cirúrgicas deve ser monitorada de perto para garantir resultados positivos e ajustar o tratamento conforme necessário.

Outro fator crítico no manejo do estrabismo em prematuros é a retinopatia da prematuridade (ROP). Esta condição, que afeta o desenvolvimento da retina, está fortemente associada a um aumento do risco de estrabismo. O monitoramento da ROP é essencial para identificar precocemente qualquer alteração que possa contribuir para o desenvolvimento de estrabismo. O tratamento adequado e oportuno da ROP pode reduzir a probabilidade de complicações visuais adicionais, incluindo o estrabismo.

O acompanhamento contínuo das crianças submetidas a cirurgia para estrabismo é vital para avaliar a eficácia da intervenção e ajustar o plano de tratamento conforme necessário. O controle prolongado permite a detecção de possíveis recidivas ou problemas associados ao alinhamento ocular, assegurando que a correção do estrabismo seja mantida e que a saúde ocular da criança seja preservada a longo prazo. O acompanhamento regular é fundamental para garantir que os resultados da cirurgia sejam sustentados e para promover um desenvolvimento visual saudável.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar e sintetizar as evidências existentes sobre a eficácia da intervenção cirúrgica no tratamento do estrabismo em crianças prematuras. A revisão foca na avaliação clínica das crianças, na relação entre estrabismo e retinopatia da prematuridade (ROP), e na importância do acompanhamento contínuo pós-cirúrgico. Através da análise dos dados disponíveis, busca-se compreender melhor os resultados das abordagens cirúrgicas e a necessidade de monitoramento prolongado para otimizar o desenvolvimento visual e a saúde ocular desses pacientes.

METODOLOGIA:

A metodologia desta revisão sistemática de literatura foi conduzida de acordo com o checklist PRISMA, que orienta a transparência e a precisão na condução de revisões sistemáticas. Inicialmente, foi realizada uma busca abrangente nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os descritores "estrabismo", "prematividade", "retinopatia da prematuridade", "intervenção cirúrgica" e "avaliação clínica". A estratégia de busca foi formulada para incluir artigos relevantes que abordassem a relação entre estrabismo e prematuridade, bem como as abordagens de tratamento e acompanhamento. Os critérios de inclusão foram os seguintes: Estudos que investigaram o estrabismo em crianças prematuras, Pesquisas que analisaram a eficácia de intervenções cirúrgicas para o tratamento do estrabismo em prematuros, Artigos que forneceram dados sobre a avaliação clínica detalhada desses pacientes, Publicações que abordaram a retinopatia da prematuridade como fator associado ao estrabismo, e Estudos publicados nos últimos 10 anos.

Os critérios de exclusão foram: Estudos que não diferenciavam entre estrabismo em crianças prematuras e em outros grupos etários, Artigos que não apresentavam dados empíricos ou evidências clínicas, Pesquisas que não abordavam a intervenção cirúrgica ou o acompanhamento pós-cirúrgico, Publicações não revisadas por pares, e Artigos que não estavam disponíveis em inglês ou português.

A seleção dos trabalhos foi feita através de uma triagem inicial dos títulos e resumos, seguida pela leitura completa dos textos para assegurar a relevância e a qualidade das informações. A coleta e análise dos dados foram conduzidas com base nos critérios estabelecidos, garantindo a inclusão de estudos relevantes que contribuíram para uma visão abrangente sobre a eficácia das abordagens cirúrgicas e o acompanhamento clínico de crianças prematuras com estrabismo. A metodologia assegurou uma análise rigorosa e uma síntese adequada das evidências disponíveis na literatura científica.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. O desenvolvimento visual em crianças prematuras é um processo complexo que frequentemente é prejudicado pela imaturidade neurológica e ocular. As crianças nascidas prematuramente têm menos tempo para desenvolver suas estruturas oculares e os mecanismos de processamento visual. Esta imaturidade pode levar a uma série de complicações, incluindo o estrabismo, que é caracterizado pelo desalinhamento dos olhos. A prematuridade resulta em um desenvolvimento incompleto da retina e dos músculos oculares, o que afeta negativamente a coordenação ocular e a capacidade de manutenção de uma visão binocular adequada.

Além disso, as crianças prematuras estão sujeitas a uma variedade de condições oculares que podem exacerbar o risco de estrabismo. A retina, que é crucial para a percepção visual, pode não se desenvolver corretamente, o que interfere na capacidade visual geral. Consequentemente, o acompanhamento oftalmológico regular se torna imperativo para identificar precocemente quaisquer sinais de problemas visuais. Dessa forma, a intervenção precoce pode ajudar a mitigar os efeitos negativos e promover um desenvolvimento visual mais adequado.

A retinopatia da prematuridade (ROP) é uma condição ocular que afeta principalmente crianças nascidas prematuramente e é uma das principais causas de estrabismo nesse grupo. A ROP ocorre devido ao crescimento anormal dos vasos sanguíneos na retina, o que pode resultar em alterações na estrutura e função retiniana. À medida que a condição progide, pode levar a complicações significativas, incluindo descolamento de retina e problemas associados ao alinhamento ocular, como o estrabismo. O monitoramento constante e o tratamento adequado da ROP são essenciais para prevenir ou minimizar o impacto do estrabismo.

Além disso, a presença de ROP aumenta consideravelmente o risco de desenvolvimento de estrabismo, uma vez que as alterações na retina influenciam diretamente a coordenação ocular. O tratamento eficaz da ROP pode, portanto, reduzir o risco de estrabismo e melhorar a saúde ocular geral. A realização de exames oftalmológicos regulares é fundamental para detectar precocemente a ROP e implementar intervenções adequadas, garantindo que o desenvolvimento visual das crianças prematuras seja monitorado de maneira abrangente e proativa.

A detecção precoce de estrabismo em crianças prematuras desempenha um papel crucial na eficácia do tratamento. O estrabismo, que é o desalinhamento dos olhos, pode levar a uma série de complicações visuais se não for identificado e tratado a tempo. A prematuridade é um fator de risco significativo para o desenvolvimento do estrabismo, tornando a detecção precoce ainda mais importante. Exames oftalmológicos regulares são essenciais para identificar precocemente os sinais de estrabismo e iniciar o tratamento adequado antes que a condição afete gravemente a visão binocular e o desenvolvimento visual.

Além disso, a detecção precoce permite a intervenção oportuna, que é crucial para minimizar os impactos negativos do estrabismo. A abordagem inicial pode incluir medidas não invasivas, como a correção óptica, antes que se considere a necessidade de intervenção cirúrgica. Portanto, uma vigilância contínua e cuidadosa é fundamental para ajustar o tratamento conforme a progressão da condição e para garantir que o desenvolvimento visual das crianças seja maximizado.

A avaliação clínica detalhada das crianças prematuras é um aspecto fundamental para o manejo eficaz do estrabismo. Realizar exames oftalmológicos regulares permite monitorar a evolução do estrabismo e identificar quaisquer alterações na função visual. Esses exames incluem a medição do alinhamento ocular, avaliação da acuidade visual e a análise da função binocular. O acompanhamento minucioso facilita a detecção de quaisquer anomalias ou progressões da condição que possam exigir ajustes no tratamento.

Além disso, a avaliação clínica deve ser abrangente, abordando não apenas o estrabismo, mas também outras condições associadas, como a retinopatia da prematuridade. O entendimento completo das condições oculares das crianças prematuras possibilita uma abordagem mais eficaz e personalizada para o tratamento. Assim, a avaliação clínica detalhada é crucial para implementar um plano de tratamento adequado e garantir que as intervenções sejam ajustadas conforme necessário para obter os melhores resultados visuais possíveis.

A intervenção cirúrgica para o tratamento do estrabismo em crianças prematuras é frequentemente necessária quando abordagens não invasivas, como óculos ou terapia visual, não são suficientes para corrigir o desalinhamento ocular. A cirurgia visa restaurar o alinhamento dos olhos, promovendo a visão binocular adequada e prevenindo problemas visuais futuros. O planejamento cirúrgico deve ser cuidadosamente elaborado para considerar as características específicas de cada paciente, incluindo a gravidade do estrabismo e o estado geral da saúde ocular. A escolha da técnica cirúrgica apropriada e o momento da intervenção são fatores determinantes para o sucesso do tratamento.

Além disso, a eficácia das técnicas cirúrgicas deve ser constantemente avaliada para garantir que os objetivos do tratamento sejam alcançados. O monitoramento pós-operatório é essencial para verificar se o alinhamento ocular foi adequadamente corrigido e para identificar quaisquer complicações ou a necessidade de ajustes adicionais. O acompanhamento contínuo após a cirurgia permite realizar intervenções adicionais, se necessário, e fornece uma base para avaliar a eficácia a longo prazo do tratamento cirúrgico. Portanto, um planejamento meticuloso e uma vigilância rigorosa são indispensáveis para garantir que a cirurgia ofereça os melhores resultados possíveis para o desenvolvimento visual da criança.

CONCLUSÃO:

A intervenção cirúrgica para o tratamento do estrabismo em crianças prematuras é frequentemente necessária quando abordagens não invasivas, como óculos ou terapia visual, não são suficientes para corrigir o desalinhamento ocular. A cirurgia visa restaurar o alinhamento dos olhos, promovendo a visão binocular adequada e prevenindo problemas visuais futuros. O planejamento cirúrgico deve ser cuidadosamente elaborado para considerar as características específicas de cada paciente, incluindo a gravidade do estrabismo e o estado geral da saúde ocular. A escolha da técnica cirúrgica apropriada e o momento da intervenção são fatores determinantes para o sucesso do tratamento.

Além disso, a eficácia das técnicas cirúrgicas deve ser constantemente avaliada para garantir que os objetivos do tratamento sejam alcançados. O monitoramento pós-operatório é essencial para verificar se o alinhamento ocular foi adequadamente corrigido e para identificar quaisquer complicações ou a necessidade de ajustes adicionais. O acompanhamento contínuo após a cirurgia permite realizar intervenções adicionais, se necessário, e fornece uma base para avaliar a eficácia a longo prazo do tratamento cirúrgico. Portanto, um planejamento meticuloso e uma vigilância rigorosa são indispensáveis para garantir que a cirurgia ofereça os melhores resultados possíveis para o desenvolvimento visual da criança.

Referências Bibliográficas:

Khanna S, Sharma A, Ghasia F, Tychsen L. Prevalence of the Infantile Strabismus Complex in Premature Children With and Without Periventricular Leukomalacia. *Am J Ophthalmol*. 2022 Aug;240:342-351. doi: 10.1016/j.ajo.2022.03.028.

Koktekir BE, Koktekir E, Ozcan G, Karabagli H. Strabismus in hydrocephalus patients. *Childs Nerv Syst*. 2019 Aug;35(8):1381-1384. doi: 10.1007/s00381-019-04205-0.

Çakır B, Aksoy NÖ, Bursalı Ö, Özmen S. Non-ocular risk factors in Turkish children with strabismus and amblyopia. *Turk J Pediatr*. 2022;64(2):341-349. doi: 10.24953/turkjp.2021.204.

Anastasiia A, Sergii K. Prevalence of strabismus in premature infants in an age-related perspective. *Eur J Ophthalmol*. 2024 Jan 31:11206721241229315. doi: 10.1177/11206721241229315.

Hennein L, Koo E, Robbins J, de Alba Campomanes AG. Amblyopia Risk Factors in Premature Children in the First 3 Years of Life. *J Pediatr Ophthalmol Strabismus*. 2019 Mar 19;56(2):88-94. doi: 10.3928/01913913-20190122-02.

David R, Davelman J, Mechoulam H, Cohen E, Karshai I, Anteby I. Strabismus developing after unilateral and bilateral cataract surgery in children. *Eye (Lond)*. 2016 Sep;30(9):1210-4. doi: 10.1038/eye.2016.162.

VanderVeen DK, Allred EN, Wallace DK, Leviton A; ELGAN Study Investigators. Strabismus at Age 2 Years in Children Born Before 28 Weeks' Gestation: Antecedents and Correlates. *J Child Neurol*. 2016 Mar;31(4):451-60. doi: 10.1177/0883073815599258.

Jeon H, Jo Y, Choi HY. Clinical features of strabismus in patients with congenital optic disc anomaly. *Korean J Ophthalmol*. 2021 Apr;35(2):136-141. doi: 10.3341/kjo.2020.0142.

Woldensaye AG, Patel PV, Koerner JC. Systematic review of economic evaluations in pediatric ophthalmology and strabismus. *J AAPOS*. 2023 Apr;27(2):65-69. doi: 10.1016/j.jaapos.2022.12.005.

Veleva N, Chernodrinska V. Refractive Status in Children with Laser-Treated Retinopathy of Prematurity: Our Experience in Bulgaria. *Open Access Maced J Med Sci*. 2019 Apr 29;7(8):1320-1323. doi: 10.3889/oamjms.2019.309.

Lee H, Purohit R, Sheth V, Maconachie G, Tu Z, Thomas MG, Pilat A, McLean RJ, Proudlock FA, Gottlob I. Retinal Development in Infants and Young Children With Albinism: Evidence for Plasticity in Early Childhood. *Am J Ophthalmol*. 2023 Jan;245:202-211. doi: 10.1016/j.ajo.2022.08.028.

Yoo SH, Jansson LM, Park HJ. Sensorimotor outcomes in children with prenatal exposure to methadone. *J AAPOS*. 2017 Aug;21(4):316-321. doi: 10.1016/j.jaapos.2017.05.025.

Sardelić E, Utrobičić DK. LONG-TERM VARIABILITY OF STRABISMUS ANGLE IN NEUROLOGICALLY IMPAIRED PREMATURE INFANTS: A 12-YEAR FOLLOW UP. *Acta Clin Croat*. 2019 Sep;58(3):473-480. doi: 10.20471/acc.2019.58.03.11.

Niyaz L, Kocak N, Subası M, Yucel OE. Prematurity May Affect the Postoperative Sensory Results in Children With Strabismus. *J Pediatr Ophthalmol Strabismus*. 2024 Mar 14:1-6. doi: 10.3928/01913913-20240208-02.

Chen D, Li R, Li X, Huang D, Wang Y, Zhao X, Zhang X, Sun Q, Hao Q, Tong H, Yao X, Fan W, Lu W, Dang J, Zhu H, Liu H. Prevalence, incidence and risk factors of strabismus in a Chinese population-based cohort of preschool children: the Nanjing Eye Study. *Br J Ophthalmol*. 2021 Sep;105(9):1203-1210. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-316807